

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 580 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyeva</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish 375 Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi
	Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish..... 377 O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi
	O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari 380 Oromova Laylo Ilhomovna
	Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari .. 384 Raxmatov Mirzo Mukimovich
	Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish 389 Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna
	Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari 394 Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li
	Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari..... 398 Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna
	Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi..... 401 Alimov Farhod Sharabidinovich
	Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari 405 Mamatkarimova Sevara Alim qizi
	Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida 410 Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna
	15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi 413 Sulaymonov Jaxongir Solijonovich
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari 417 Xudoyberdiyeva Sayyora Abdumumin qizi, Buzrukov. T. O.
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari 421 Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.
	Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati 425 Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi
	The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan 428 Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi
	Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati 434 Tursunova Ozoda Faxriddinovna
	Malakali bokschilarni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv 437 Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li
	Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren..... 443 Z. Nazarov
	Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida 447 Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna
	Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar..... 451 Adilova Soliyaxon
	Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish..... 455 Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna
	Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish 458 Abdullayeva Aziza
	Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar 461 Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari 465 Haydarqulova Mahliyo Zafarovna

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'rni	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodikjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar.....	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА.....	572
Шукурова Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна	
Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari	576
Evatov Saminjon Sobirovich	

FRANSUZ TILI MASHG'ULOTLARIDA MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISHNING KOMMUNIKATIV TEKNOLOGIYALARI

Muzaffarova Nodira Mardonovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Nemis tili va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqola "Fransuz tili darslarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari" mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, bu sohada ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun zamonaviy metod va texnologiyalarning qanday qo'llanilishini tahlil qiladi. Avvalo, madaniyatlararo muloqotning ahamiyati va uning kommunikativ maqsadlari haqida so'z yuritiladi. Keyin, fransuz tili darslarida kommunikativ yondashuvlar, masalan, rolli o'yinlar, interfaol metodlar va multimedia vositalari yordamida talabalarni madaniyatlararo farqlarni tushunishga hamda samarali muloqot qilishga o'rgatish usullari batafsil ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: madaniyatlararo muloqot, kommunikativ texnologiyalar, ta'limda texnologiyalar, madaniyatlararo o'zaro tushunish, til o'rgatish metodikasi, madaniyatlararo kompetensiya, interaktiv o'qitish usullari, multimedia vositalari, global kommunikatsiya.

Abstract: This article is dedicated to the topic "Communicative Technologies for Teaching Intercultural Communication in French Language Classes" and analyzes how modern methods and technologies are applied to enhance the effectiveness of the educational process in this field. First of all, the importance of intercultural communication and its communicative objectives is discussed. Then, the methods for teaching students to understand intercultural differences and communicate effectively using communicative approaches in French language classes – such as role-playing games, interactive methods, and multimedia tools – are examined in detail.

Key words: intercultural communication, communicative technologies, technologies in education, intercultural understanding, language teaching methodology, intercultural competence, interactive teaching methods, multimedia tools, global communication.

Аннотация: Данная статья посвящена теме "Коммуникативные технологии обучения межкультурному общению на уроках французского языка" и анализирует применение современных методов и технологий для повышения эффективности образовательного процесса в этой области. Прежде всего рассматривается значение межкультурной коммуникации и её коммуникативные цели. Далее подробно изучаются способы обучения студентов пониманию межкультурных различий и эффективному общению на уроках французского языка с использованием коммуникативных подходов, таких как ролевые игры, интерактивные методы и мультимедийные средства.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, коммуникативные технологии, технологии в образовании, межкультурное взаимопонимание, методика обучения языку, межкультурная компетенция, интерактивные методы обучения, мультимедийные средства, глобальная коммуникация.

KIRISH

Xalqaro va milliy miqyosda mamlakatlarning iqtisodiyot, kommunikatsiya va axborot texnologiyalari, siyosat, ta'lim va jamiyat sohalarida madaniy yoki madaniyatlararo yo'nalishlarga turli usullar bilan duch kelayotganini kuzatish mumkin. Bu holat jamiyatlarning madaniyatlararo muammolarga tobora ko'proq ro'baro' bo'layotganini ko'rsatmoqda. Madaniyatlararo ta'lim, madaniyatlararo munosabatlar va madaniyatlararo kompetensiya ham zamonaviy xorijiy tillarni o'qitishda muhim ahamiyat kasb etib, asosiy e'tibor markaziga aylanmoqda. Madaniyatlararo ta'lim va uning natijasi bo'lgan madaniyatlararo kompetensiyaning mohiyati hamda ularning maqsadlari haqida adabiyotlarda keng muhokamalar olib borilmoqda, biroq bu masalada yakuniy xulosaga kelinmagan ^[3, 17].

Fransuz pedagog olimi Paulet Bernard madaniyatlararo muloqot haqida quyidagicha izoh bergan: “Madaniyat bilimni talab qilsa, madaniyatlararolik ochiqlik, obyektivlikka intilish, ta’sirchanlik, hamjihatlik, boshqalarni hurmat qilish, bag’rikenglik, o’zgalarcha munosabat, mehribonlik kabi axloqiy qadriyatlarni talab qiladi. Ushbu yondashuv insoniyatning turli madaniyatlari o’rtasidagi chegaralarni yo’q qilishga va shu bilan butun dunyo mentalitetlarini individualizm va etnosentrizm zanjirlaridan xalos bo’lishga imkon berishga qaratilgan. Shunday qilib, turli xususiyatlar asosida boshqa madaniyatga mansub bo’lgan “o’zga”ga ochilish mumkin bo’ladi” [2, 15].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Fransuz tili darslarida madaniyatlararo muloqotga o’rgatishning kommunikativ texnologiyalarini shakllantirish haqida gap ketganda, uni insonning boshqa madaniyatlar bilan uchrashishdagi shaxsiy tajribasi, shuningdek, ushbu tajribalarni o’z madaniy kelib chiqishiga nisbatan aks ettiruvchi baholash hal qiluvchi ahamiyatga ega. Fransuz tili darslarida madaniyatlararo muloqotni o’rgatishning kommunikativ texnologiyalarini ishlab chiqish, birinchi navbatda, kognitiv bilimlarni berish bilan emas, balki shaxsning muhim o’lchovlari bilan bog’liq. Bu, birinchi navbatda, muayyan noaniqlikni keltirib chiqaradigan ijtimoiy vaziyatlarda muloqot qilish qobiliyatiga ta’sir qiladi. “Xorijiy til bilimi yoki tushunchasi emas, balki madaniyatlararo kompetensiyaning asosi – bilishdan bilmaslikka, tushunishdan tushunmaslikka o’tish qobiliyatidir”.

1970-yillarga kelib, amerikalik tadqiqotchi E. Hall [4, 49] birinchi bo’lib ilmiy jamoatchilikka “multikulturalizm” va “madaniyatlararo kommunikatsiya” g’oyalarini olib kirdi, deyish mumkin. Uning “Muloqot – madaniyat, madaniyat – muloqot” shiori muloqot va madaniyatning o’zaro bog’liqligini ko’rsatadi.

Hozirgi kunda ommalashganligi natijasida didaktik, psixologik va o’quv adabiyotlarida “madaniyatlararo muloqot” iborasi tobora ko’proq qo’llanilmoqda. “Madaniyatlararo muloqot” g’oyasi qanday qo’llanilishiga qarab biroz boshqacha ma’noga ega bo’lishi mumkin. “Madaniyatlararo muloqot” g’oyasi ta’lim sohasida (lingvodidaktika) o’ziga xos pozitsiya va xususiyatlarga ega. Bizning fikrimizcha, muloqotga o’rgatishning kommunikativ texnologiyalarini rivojlantirishga qaratilgan madaniyatlararo ta’lim ham o’quv rejalarining bir qismidir. Xorijiy tillarni o’qitishda kommunikativ texnologiyalarni rivojlantirish talabi til “madaniyat”dan mustaqil ravishda mavjud emas degan asosiy taxminga asoslanadi. Muloqotga o’rgatishning kommunikativ texnologiyalari ta’lim jarayoni va uning mazmunini boyitadi, xorijiy va tanishlarga qiyosiy nuqtayi nazarni taqdim etadi. Shu tariqa madaniyatlararo muloqotga qodir shaxslar shakllanadi.

Andraning ta’kidlashicha, xorijiy tilni o’qitishda talabalarning madaniyatlararo muloqot dinamikasi (bilimlar, xatti-harakatlar va munosabatlar) va maqsadli jamiyatga nisbatan ijtimoiy-madaniy kompetensiyani tushunishlari uchun imkoniyat yaratish kerak [1, 292]. Xorijiy til o’qitishda muloqotga o’rgatishning kommunikativ texnologiyalari muhim ahamiyatga ega. Til tuzilmalari ijtimoiy, madaniy va ma’rifiy fanlar mazmuni bilan bog’liq holda qo’llaniladi. Fransuz tili darslari talabalarga xorijiy tildagi muloqotning lingvistik, sotsiolingvistik va diskursiv komponentlaridan tashqari, turli madaniyatga mansub shaxslar bilan aloqa va muloqot qilish bilan bog’liq bilim, ko’nikma va munosabatlarni amalga oshirishni talab qiladi [6, 399].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Yevropa ta’lim siyosatining maqsadlaridan biri, hech bo’lmaganda tillar bo’yicha Umumiy Yevropa ma’lumot tizimi – o’rganish, o’qitish, baholash (CEFR) e’lon qilinganidan beri madaniyatlararo va ko’p tilli imkoniyatlarni rivojlantirishdan iborat edi. Aslida, tillararo va madaniyatlararo ko’nikmalarning asosiy ta’rifi CEFR tomonidan berilgan. Biroq u ushbu kompetensiyalarning tarkibiy qismlari va ularni sinfdagi qanday shakllantirish mumkinligini faqat qisqacha tushuntirib beradi [<https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions>].

Talabalarning tajribasi va kompetensiyalari CEFRda to’liq additiv va bir-biridan farqlanadi. Shu bilan birga, introspeksiya va tilni o’zlashtirish malakasini rag’batlantirish ko’pincha e’tibordan chetda qoladi. Ushbu bo’shliqni to’ldirish uchun dastlab 2007-yilda Yevropa Zamonaviy Tillar Markazi tomonidan “Tillar va madaniyatlararo ko’p tomonlama yondashuvlar bo’yicha ma’lumotnoma tizimi” (REPA) ishlab chiqilgan. Bir vaqtning o’zida bir nechta tillarni yoki lingvistik xilma-xilliklarni va madaniyatlarni o’z ichiga olgan o’qitish va o’rganish strategiyalari “ko’p til yondashuvlari” deb ataladi. Bu yondashuvlar CEFR tomonidan belgilangan kompetensiyani chuqur tushunishga asoslanadi. Bu yerda ko’p tilli va ko’p madaniyatli kompetensiya “insonning barcha mavjud tillari doirasini qamrab oladigan qobiliyat” sifatida ta’riflanadi (Yevropa Kengashi, 2001:163). Ushbu ta’rif tilga ko’proq e’tibor qaratadigan yondashuvlarni ham, “madaniyatlararo ta’lim”ni ham o’z ichiga oladi.

Xalqaro va milliy darajada mamlakatlar iqtisodiyot, kommunikatsiya va axborot texnologiyalari, siyosat, ta’lim va jamiyat sohalarida turli yo’llar bilan madaniy yoki madaniyatlararo tendensiyalarga duch kelmoqda. Bu faktlar jamiyatlarning tobora ko’proq madaniyatlararo muammolarga ro’baro’ kelayotganini ko’rsatadi. Xorijiy

tillarni o'qitishda madaniyatlararo ta'lim va madaniyatlararo kompetensiya muhim ahamiyat kasb etib, mas'uliyatning asosiy yo'nalishini tashkil etadi. Madaniyatlararo ta'lim va shu bilan birga madaniyatlararo kompetensiyaning mohiyati hamda maqsadlari ilmiy adabiyotlarda keng muhokama qilingan bo'lsa-da, bu borada yakuniy xulosa mavjud emas. Shu sababli ilmiy manbalarda xorijiy tillarni o'qitishda madaniyatlararo ta'lim va madaniyatlararo kompetensiyaga oid ko'plab ta'riflar, nazariy yondashuvlar va kontekstlar keltirilgan bo'lib, ularni tadqiqotda takrorlash zarur emas.

Fransuz tilini o'qitishda kommunikativ texnologiyalar, ayniqsa madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunday texnologiyalardan foydalanish talabalar uchun madaniyat va tilni chuqurroq anglashga yordam beruvchi haqiqiy muloqot vaziyatlarini yaratish imkonini beradi. Fransuz tili darslarida madaniyatlararo muloqotni shakllantirishda foydalaniladigan ayrim texnologiyalar va yondashuvlar quyidagilardan iborat: videokonferensiya va virtual almashinuv texnologiyalari orqali fransuz tilida so'zlashuvchilar va boshqa talabalar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish imkoniyati yaratiladi. Bunda Skype, Zoom, Google Meet yoki Tandem kabi platformalar orqali fransuz tilida so'zlashuvchi mamlakatlar vakillari bilan muloqot qilish talab qilinadi. Bu orqali talabalar turli madaniy nuqtai nazarlarni o'rganib, ko'p madaniyatli tajriba orttiradilar.

Til va madaniyat uchun interfaol platformalar yordamida talabalar nafaqat fransuz tilini, balki fransuz madaniyatini ham chuqur o'rganadilar. Duolingo, Babbel, Rosetta Stone kabi veb-saytlar yoki maxsus madaniy portallar orqali talabalarga madaniy mavzularda bilimlarini chuqurlashtirish imkoniyati beriladi. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish orqali talabalar fransuz tilida muloqot qilish va madaniy mavzularni muhokama etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Instagram, Twitter, Facebook yoki Reddit, HelloTalk kabi platformalar yordamida ular Fransiyadagi dolzarb voqealar bilan tanishib, madaniyatni chuqurroq anglaydilar.

Virtual vositalar bilan simulyatsiyalar va rolli o'yinlar talabalarni real madaniyatlararo muloqot vaziyatlarini modellashtirish orqali tayyorlaydi. Bunda Second Life yoki Classcraft kabi platformalarda talabalar turli rollarni bajarib, madaniyatlararo ssenariylar asosida interaktiv muhitda muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Hamkorlikda o'qitish platformalari orqali turli madaniyatdagi talabalar bilan loyihalar ustida ishlash imkoniyati yaratiladi. Google Docs, Padlet yoki Edmodo kabi vositalar yordamida ular birgalikda ishlash, vazifalarni baham ko'rish va fikr almashish orqali madaniyatlararo hamkorlikni rivojlantiradilar. Elektron o'quv modullari va veb-kvestlar orqali talabalar fransuz madaniyati va jamiyati haqida mustaqil ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Moodle, Edpuzzle yoki LearningApps kabi platformalar yordamida madaniy loyihalar, interaktiv sarguzashtlar tashkil etiladi. Natijada, talabalar Fransiya haqida kengroq bilimga ega bo'ladilar.

Madaniyatlararo muloqotning uchta jihati – kommunikativ, perseptiv va interaktiv asosida tadqiqotchilar o'qituvchining asosiy kommunikativ qobiliyatlari guruhlarini aniqlaydilar.

SHAXSLAR ARO KOMMUNI KATIV QOBLIYAT LAR	- o'quv malumotlarini yetkazish qobiliyati;
	- axborot uzatishining verbal va noverbal vositalaridan foydalanish qobiliyati;
	- pedagogik muloqotni tashkil etish va olib borish qobiliyati;
	- talabani faol tinglash qobiliyati.
PERSEPTI V QOBLIYA TLAR	- pedagogik o'zaro ta'sirning kommunikativ holatida harakat qilish qobiliyati;
	- bo'lajak o'qituvchining yashirin motivlari va psixologik himoyasini tan olish qobiliyati;
	- bo'lajak o'qituvchining va boshqalarning hissiy holatini tushunish qobiliyati.
	- begonalar bilan aloqa o'rnatish qobiliyati;
	- nizolar paydo bo'lishining oldini olish va allaqachon yuzaga kelgan nizolar va tushunmovchiliklarni o'z vaqtida hal qilish qobiliyati;
	- o'zini boshqa shaxs tomonidan to'g'ri tushunadigan va idrok etadigan tarzda tutish qobiliyati.

Shaxsni shaxs tomonidan bilish – insonni shaxs sifatida umumiy baholashni o'z ichiga oladi. Bu odatda u haqidagi birinchi taassurotga, uning shaxsiyatining individual xususiyatlarini, motivlari va niyatlarini hamda ular o'rtasidagi bog'liqlikni baholashga asoslanadi. Shaxsning o'zi haqidagi bilimi esa uning qobiliyatlari, xarakteri va boshqa shaxsiy xususiyatlari, qolaversa, insonning tashqi tomondan qanday qabul qilinishi va boshqalarning ko'ziga qanday ko'rinishi haqidagi bahoni ham qamrab oladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Lingvodidaktikada muhim ilmiy-amaliy muammolardan biri – interferensiya hodisasiga munosabat masalasidir. Interferensiya psixolingvistikada transpozitsiya/fatsilitatsiya tushunchasi bilan fikran bog'lanadi, lingvometodikada esa qiyinchilik va xato tushunchalari bilan assotsiativ aloqaga kiradi. Interferensiyani odam fiziologiyasi fanida qabul qilingan irradiatsiya qonuni hodisasi bilan izohlash imkoniyati ham mavjud. Biroq, til madaniyatning bir shakli ham elementi ham emas: “til jamoatchilik faoliyati hosilasining bir shakli emas, til tajriba va bilimlar asosida yig'ilgan fikrni shakllantirish va uzatish vositasidir. Usiz madaniy rivojlanish bo'lmaydi”, degan fikrlar ham mavjud [6, 55].

Xorijiy tilni o'qitishning asosiy vazifasi – talabalarning madaniyatlararo va kasbiy kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirishdir. Xorijiy tilni o'qitish lingvistik, diskursiv, ijtimoiy-madaniy va boshqa komponentlardan tashkil topgan murakkab integrativ yaxlitlikka asoslanadi. Xususan, lingvistik komponent talabalarni o'rganilayotgan tilning fonetik, leksik, grammatik hodisalari va shu tilning o'rnatilgan qonuniyatlaridan o'zaro muloqotda foydalanish yo'llarini o'rgatadi. Diskursiv komponent esa muayyan ijtimoiy-madaniy kontekstda uchraydigan til birliklaridan ma'lum og'zaki nutq jarayonida foydalana bilishga qaratilgan. Ijtimoiy-madaniy komponent esa til o'rganilayotgan davlatning madaniyati, an'analari, urf-odatlarini, davlat tuzilishi, qonunlari va til vakillarining xulq-atvor qoidalarini o'rgatishni o'z ichiga oladi.

Talaba o'zi o'rganayotgan xorijiy til millati (geografiya, tarix, madaniyat, iqtisodiyot va boshqalar) haqida aniq ma'lumotlarga ega bo'lishi va yuqoridagi kompetensiyalarni shakllantirish uchun o'sha til sohiblarining urf-odatlarini, an'analari va turmush tarzi bilan tanish bo'lishi kerak. utaxassislik yo'nalishlari, xususan, Xorijiy tillar fakultetida xorijiy tilni o'qitishda talabalarning kommunikativ va ijtimoiy-madaniy rivojlanishining o'zaro bog'liqligi e'tiborga olinadi. Bu esa qadriyatlar iyerarxiyasiga, boshqa madaniyatga qiziqishga, boshqacha turmush tarziga, boshqa xalqlar va madaniyatlarni hurmat qilish qobiliyatiga, o'z madaniyatini boshqa millat madaniyati bilan taqqoslash qobiliyatiga, boshqa xalqlar vakillari bilan muloqot qilish qobiliyatiga va boshqa ijtimoiy kompetensiyalarga olib keladi. Dunyo hamjamiyatining bir qismi va millatning ijtimoiy-madaniy qadriyatlari vakili sifatida o'zini his qilish muhimdir.

Biroq, dunyoga ijtimoiy va madaniy qarashlardagi farqlar ko'pincha muloqot muammolariga, muloqotga qiziqishning yo'qligi va o'zaro tushunishdagi qiyinchiliklarga, shuningdek, tilni yetarli darajada bilmaslikka olib keladi. Xorijiy madaniyatga mansub odamning so'zlari va harakatlarini tushunish sof og'zaki yoki xatti-harakatlar testi doirasidan tashqariga chiqishni va uni ushbu madaniyatga xos bo'lgan kundalik ongning stereotiplari va tushunchalarining keng kontekstida ko'rib chiqishni talab qiladi. “Xorijiy til” fanining potensial imkoniyatlaridan to'liq foydalangan holda ta'limiy, rivojlantiruvchi va tarbiyaviy maqsadlarga erishish zarurligi shubhasizdir. Yakuniy natija – boshqa jamiyatlar va boshqa madaniyatlar bilan tanishish, ularni o'z ona tili madaniyati bilan solishtirish hamda umumiy madaniy darajani oshirish orqali shaxsni shakllantirish bo'lishi kerak.

Xorijiy tilni o'rganishning alohida va maqsadli vazifasi sifatida kommunikativ texnologiyalarni ko'rib chiqishdan va ularning madaniyatlararo muloqot bilan aloqasini tahlil qilishdan avval, yuqoridagi muhokamalardan kelib chiqadigan va ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradigan madaniyatlararo ta'limning uchta asosiy jihatini ta'kidlab o'tish lozim:

Madaniyatlararo ta'lim ikki tomonlama xarakterga ega. Ikkala tomon – o'z va chet el madaniyati o'rtasida yaqin va o'zaro ta'sir qiluvchi munosabatlar mavjud bo'lib, uning maqsadi madaniyatlararo tushunishni shakllantirishdir.

Madaniyatlararo ta'lim klassik madaniyat tushunchasidan (masalan, “axloqni takomillashtirish” yoki “yuqori turmush tarzi”) uzoqlashib, kundalik madaniyatga asoslangan yangi madaniyat tushunchasini rivojlantiradi.

Madaniyatlararo ta'lim – bu odamlarga yo'naltirilgan ta'lim bo'lib, ko'nikmalarni rivojlantirish, munosabat va qadriyatlarni o'z ichiga oladi. Bu shaxsiy ta'lim bo'lib, bilimlarni uzatishdan ustun turadi va o'quv jarayonini butunlay yangi darajaga olib chiqadi.

XULOSA

Xulosa shundan iboratki, ko'pchilik mutaxassislar e'tirofini qozongan kommunikativ-kognitiv metod xorijiy til o'qitish/o'rganish amaliyotiga joriy etilgan. Mazkur lingvometodik nazariyada xorijiy til o'rgatish ikkilamchi lisoniy shaxsni [5, 36] shakllantirish jarayoni va natijasi sifatida ta'riflanadi. Binobarin, lingvometodikaning asosiy

tushunchalari (kategoriyalari) – ta'lim maqsadlari, mazmuni, metod (prinsiplari), vositalari va boshqalar – ham aynan shu metodga tatbiqan talqin, tahlil va tavsif etilishi lingvodidaktlar oldidagi dolzarb vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Andraka, Marija. O razvoju međukulturne kompetencije u nastavi stranog jezika. In: Vrhovac, Yvonne (Hrsg.): Izazovi učenja stranog jezika u osnovnoj školi. Zagreb: Naklada Ljevak, 2019. pp. 292–302.
2. Bernard, P. L'insertion scolaire des enfants étrangers. Mémoire de CAFIMF, Académie de Strasbourg, avril 1987, p. 15.
3. Dervin, Fred. Compétences interculturelles. Archives contemporaines. – Liddicoat, Anthony J. (2019). Critical Perspectives in Intercultural Language Learning. ELIA: Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada, 1 Monográfico, 2017, pp. 17–37.
4. Hall, E.T., Trager, G. Culture and Communication. The Model of Analysis. New York, 1954, p. 49.
5. Караулов, Ю.Н., Филиппович, Ю.Н. Лингвокультурное сознание русской языковой личности. Моделирование состояния и функционирования. – М.: 2009. – 336 с.
6. Muzaffarova, Nodira Mardonovna. The Importance of Intercultural Communication in Teaching French as a Foreign Language. International Journal of Artificial Intelligence, 2024-05-30, 4(03), pp. 388–393.
7. Халеева, И.И. Интеркультура – третье измерение межкультурного взаимодействия (Из опыта подготовки переводчиков) // Актуальные проблемы межкультурной коммуникации. – М., 1999. – С. 55.
8. <https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.